

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING EKOLOGIK MUAMMOLARNI YORITISHDAGI AHAMIYATI

Aminova Gulsanem Axmed qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
jurnalistika fakultetining (jurnalistika faoliyat turlari) 2-kurs
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14559593>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 26-dekabr 2024 yil

Ekologik muammolar, ekologik habardorlik, jamoatchilik ongini shakllantirish, axborot tarqatish, ekologik siyosat, ijtimoiy mas'uliyat, tabiatni muhofaza qilish.

ABSTRACT

Mazkur maqolada ommaviy axborot vositalarining ekologik muammolarni yoritishdagi ahamiyati haqida so'z boradi. Ommaviy axborot vositalari ekologik muammolarni yoritishda muhim o'rin tutadi. Ushbu maqola OAV ning atrof-muhitni himoya qilishdagi roli, jamoatchilikni ekologik masalalarga jalb etish va ekologik xabardorlikni oshirishdagi ta'sirini tahlil qiladi. Matbuot, televizion dasturlar, raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar kabi vositalar iqlim o'zgarishi, chiqindilarni qayta ishlash, o'rmonlarning kesilishi va suv resurslarining ifloslanishi kabi masalalarga e'tiborni qaratishda samarali bo'lib, jamoatchilikni muhim harakatlarga undaydi.

Ekologiyaning matbuotdagi ro'li juda muhim, chunki ommaviy axborot vositalari orqali ekologik masalalar davlatning ekologik qonunlari, yangi loyihalari va tashabbuslari haqida keng jamoatchilikka xabar berish va ularni muhokama qilish imkoniyati mavjud. Bu, ayniqsa, ekologik loyihalar bo'yicha aholining xabardorligini oshirish uchun muhimdir. Quyida ekologiyaning matbuotdagi o'rni va ahamiyatini yorituvchi asosiy jihatlar keltirilgan: Matbuot ekologik muammolar, iqlim o'zgarishi, chiqindilarni boshqarish, tabiiy resurslardan foydalanish kabi masalalar haqida jamoatchilikni xabardor qiladi. Bu orqali odamlar global va mahalliy ekologik inqirozlar haqida bilib olishadi. Ekologiyaga oid maqolalar, teleko'rsatuvlar va reportajlar orqali odamlarning ekologik mas'uliyati oshadi. Matbuot odamlarda atrof-muhitni himoya qilishga doir ong va madaniyat shakllanishiga yordam beradi.

Ekologik siyosatni qo'llab-quvvatlash: Matbuot ekologik qonunlar va siyosatni yoritish orqali hukumatlarning e'tiborini ekologiya masalalariga qaratadi. Shuningdek, jamoatchilikning davlat organlari va tashkilotlar ustidan nazoratini kuchaytiradi. Ekologik siyosatning asosiy maqsadi tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanishni ta'minlashdir. Bu siyosat global iqlim o'zgarishi, ekologik inqiroz va tabiatning degradatsiyasi kabi jiddiy muammolarni hal qilishga qaratilgan. Ushbu jarayonda keng jamoatchilikning ishtiroki muhim ahamiyatga ega, chunki ekologik inqiroz bilan kurash faqat hukumat darajasida emas, balki har bir fuqaroning hissasi bilan amalga oshirilishi zarur.

Matbuot ekologik siyosatning amaliyotda qanday amalga oshirilayotganini kuzatadi va tahlil qiladi. Davlat idoralari va korporatsiyalarning javobgarligini oshirishda ommaviy axborot vositalarining ta'siri katta. Misol uchun, noqonuniy o'rmon kesish yoki sanoat korxonalarining atrof-muhitga zarar yetkazishi haqidagi jurnalistik surishtiruvlar ushbu muammolarning yechimini tezlashtiradi.

Jamoatchilikni faollikka chaqirish: Matbuot ekologik muammolarni hal qilish uchun odamlarni turli tadbirlar, aksiyalar, xayriya loyihalarida ishtirok etishga undaydi. Masalan, daraxt ekish, chiqindilarni tozalash yoki suvni tejashga bag'ishlangan kampaniyalar haqida ma'lumot beradi.

1. Faoliyatga undovchi kontent yaratish. Jamoatchilikni ekologik loyihalarda ishtirok etishga da'vat etuvchi materiallar (masalan, "Yashil hudud" tashabbuslari, chiqindilarni qayta ishlash kampaniyalari). Ekologik muammolarni hal qilish yo'lida har bir kishining roli va mas'uliyatini tushuntirishga qaratilgan maxsus rubrikalar.

3. Targ'ibot va ta'lim kampaniyalari. Aholini ekologik savodxonlikka o'rgatish uchun maxsus dasturlar, seminarlar va treninglar haqida xabar berish. Yoshlar va bolalar o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirish uchun tanlovlar va musobaqalar tashkil etish.

4. Taniqli shaxslarning ishtiroki: San'atkorlar, sportchilar yoki blogerlarni ekologik tashabbuslarni targ'ib qilishga jalb qilish. Mashhurlar orqali ekologik masalalarga ommaning e'tiborini jalb qilish.

5. Ijobiy misollar va motivatsiya: Ekologik sohada muvaffaqiyatli amalga oshirilgan loyihalar haqida hikoyalar berish. Mahalliy tashabbuslar va qahramonlarni ta'kidlab, boshqa hududlarni ham o'rnak olishga undash.

6. Tahliliy yondashuv va yechimlar taklifi: Ekologik muammolarni faqat tanqid qilish emas, balki yechim taklif qilishga e'tibor qaratish. Hukumat, nodavlat tashkilotlar va tadbirkorlar uchun muammolarni hal qilish bo'yicha tavsiyalar berish.

Ekologik muammolarni tadqiq qilish: Tahliliy maqolalar va jurnalistik surishtiruvlar orqali matbuot muhim ekologik muammolarni ochib beradi. Masalan,

1. Atmosferaning ifloslanishi: Sanoat korxonalarini va transport vositalaridan chiqayotgan zararli moddalar havo sifatini yomonlashtirib, global isish va iqlim o'zgarishiga olib kelmoqda. Misol uchun, karbonat angidrid gazining ko'payishi yerning issiqlik balansi buzilishiga sabab bo'lmoqda.

2. Suv resurslarining kamayishi va ifloslanishi: Dunyo bo'ylab ichimlik suvi yetishmovchiligi o'sib bormoqda. Neft, kimyoviy moddalar va chiqindilar daryolar, ko'llar va okeanlarni ifloslantirishi suv ekotizimlarini buzmoqda.

3. Biologik xilma-xillikning kamayishi: O'rmonlarning kesilishi, hayvonlar yashash joylarining yo'qolishi va ovchilik ba'zi turlarning butunlay yo'q bo'lib ketishiga olib kelmoqda. Bu jarayon ekologik muvozanatni izdan chiqaradi.

4. Chiqindilar muammosi: Plastmassalar va boshqa buzilmaydigan materiallarning ko'payishi atrof-muhitni ifloslantirib, tuproq va suv resurslariga jiddiy zarar yetkazmoqda. Qayta ishlashning yetarlicha yo'lga qo'yilmagani bu muammoni yanada kuchaytiradi. Noqonuniy o'rmon kesish, suv resurslarining ifloslanishi yoki havo sifati pasayishi kabi masalalarni keng muhokamaga olib chiqadi.

Ilmiy yondashuvni targ'ib qilish: Matbuot ekologiya sohasidagi innovatsiyalar va ilmiy ishlanmalar haqida xabar beradi. Bu esa zamonaviy texnologiyalar yordamida muammolarni hal qilishga bo'lgan umidni oshiradi.

Xulosa: Matbuotning asosiy maqsadi odamlarni ma'lumotga ega qilish bilan birga ularda ekologik muammolarga nisbatan daxldorlik hissini uyg'otishdir. Har bir kishi o'z hissasini qo'shishi mumkinligini ko'rsatish orqali jamoaviy mas'uliyatni shakllantirish muhimdir. Ekologiyaning matbuotdagi ro'li nafaqat axborot berish, balki atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha amaliy harakatlarni rag'batlantirishdan iboratdir. Ommaviy axborot vositalari bu borada o'z kuchini to'g'ri yo'naltirsa, ekologik muammolarning oldini olish va ularni hal qilish jarayonini tezlashtirishi mumkin.

Foydalanilga adabiyotlar:

1. Sultonov P.S Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. Tosh:2007

https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tabiatni_muhofaza_qilish